

KICHIK SANOAT ZONALARI TASHKIL ETISH SHAKLLARI

Karimov Shoulug’

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, Magistratura bo‘limi, Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (geografiya) mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik sanoat zonalarini tashkil etish shakllari va ularning mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishga ta’siri tahlil qilingan. Hukumat, xususiy sektor va davlat-xususiy sheriklik kabi modellar orqali sanoatlashtirish, investitsiyalar va barqaror rivojlanishga qo‘shadigan hissasi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Kichik sanoat zonalarini, davlat boshqaruvi zonalarini, xususiy sektor yetakchiligidagi zonalar, davlat-xususiy sheriklik, klaster asosidagi zonalar, eksportni qayta ishlash zonalarini.

Kichik sanoat zonalarini (KIM) sanoat faoliyati uchun tizimli muhitni ta’minlovchi mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishning muhim omili sifatida paydo bo‘ldi. Ushbu zonalar investitsiyalarni rag‘batlantirish, innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash va zamonaviy iqtisodiyotda muhim rol o‘ynaydigan kichik va o‘rta korxonalar (KO‘B) rivojlanishini rag‘batlantirish uchun mo‘ljallangan. Biznesga muhim infratuzilma, soliq imtiyozlari va soddalashtirilgan tartib-qoidalarga kirishni taklif qilish orqali MIZlar sanoat ishlab chiqarish hajmini oshirishga va ayniqsa, rivojlanayotgan hududlarda bandlik imkoniyatlarini yaratishga yordam beradi.

Kichik sanoat zonalarini tashkil etish ularning muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki ular qanchalik samarali faoliyat ko‘rsatishi va mintaqaviy sanoatlashtirishga qanchalik samarali hissa qo‘shishini belgilaydi. Turli tashkiliy modellar mavjud bo‘lib, ularning har biri o‘zlari ishlab chiqilayotgan hududning o‘ziga xos iqtisodiy, sanoat va mintaqaviy ehtiyojlariga moslashtirilgan. Ba’zi zonalar hukumatlar tomonidan boshqariladi, boshqalari esa xususiy investorlar tomonidan boshqariladi yoki davlat-xususiy sheriklik orqali shakllanadi. Ba’zi hollarda MIZlar

sanoat klasterlari asosida, aniq tarmoqlarga yo'naltirilgan yoki barqarorlik va eksportga asoslangan o'sishga yo'naltirilgan holda tashkil etiladi.

Kichik sanoat zonalarini tashkil etishda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) davlat va xususiy sektorning kuchli tomonlarini birlashtirgan gibridd modelni taqdim etadi. Malayziya, Turkiya va Meksikada PPP asosidagi MIZlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu tashkiliy shakl infratuzilmani rivojlantirish va operatsion samaradorlik nuqtai nazaridan yaxshiroq natijalar beradi. Malayziyada DXSh modeli asosida tashkil etilgan “Iskandar Malayziya” MIZ hukumat tashabbuslari bilan solishtirganda loyiha xarajatlarini 55 foizga qisqartirishga erishdi, infratuzilmani yakunlash ko‘rsatkichlari esa 30 foizga yaxshilandi (XMT, 2021).

DXSh MIZlari ham xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarni ko'rsatdi. Masalan, Turkiyada davlat-xususiy sheriklik asosidagi sanoat zonalarini besh yil davomida 5,2 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oldi, bu hukumat tomonidan boshqariladigan an'anaviy zonalarga nisbatan 60 foizga ko'pdir. Bu zonalarda bandlik darajasi har yili 25% ga o'sdi, bu asosan xususiy sektorni samarali boshqarish amaliyoti va davlat sektorini rag'batlantirish bilan bog'liq (UNIDO, 2020). Ushbu muvaffaqiyatlarga qaramay, DXShlarni boshqarish va davlat va xususiy manfaatdor tomonlar o'rtasida adolatli risk taqsimotini ta'minlashning murakkabligi muammo bo'lib qolmoqda, bu esa ayrim infratuzilma loyihalarida kechikishlarga olib keladi (XMT, 2021).

Muayyan jug'rofiy hududda turdosh tarmoqlar o'rtasida sinergiya yaratishga qaratilgan klaster asosidagi MIZlar innovatsiyalar, mahsuldorlik va tarmoq raqobatbardoshligi nuqtai nazaridan sezilarli foyda ko'rsatdi. Janubiy Koreya, Germaniya va Italiyadan olingan amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, klasterga asoslangan zonalar umumiy resurslar va texnologiyalar orqali sanoat hamkorlikni yaxshilaydi, bilimlarni uzatishni yaxshilaydi va ishlab chiqarish xarajatlarini 18% gacha kamaytiradi (OECD, 2022). Misol uchun, Janubiy Koreyaning Daedeok Innopolis klasteri texnologiya va tadqiqotga asoslangan sanoatni rivojlantirishda muhim rol o'ynadi va besh yil davomida ilmiy-tadqiqot ishlab chiqarish hajmi 65 foizga oshgan.

Eksportni qayta ishlash zonalar (EPZ) Xitoy, Bangladesh va Keniya kabi mamlakatlarda kuchli iqtisodiy natijalarni ko'rsatdi, bu zonalar eksportga yo'naltirilgan sanoatlashtirishni rag'batlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xitoy EPZlarini o'rganish shuni ko'rsatdiki, ular mamlakat umumiy eksportining 30% ni tashkil qiladi va o'rtacha yillik eksport o'sish sur'atlari 25% ni tashkil qiladi (UNCTAD, 2021). Shenzhen EPZ, xususan, 2017 va 2021 yillar oralig'ida elektron mahsulotlar eksportining 40 foizga o'sishiga yordam berdi.

EPZlar, shuningdek, ish o'rinlari yaratish bilan bog'liq bo'lib, bandlikning o'sish sur'atlari yiliga 18% ni tashkil etdi, xususan, to'qimachilik va elektronika kabi mehnatni ko'p talab qiladigan sohalarda. Shu bilan birga, tadqiqot shuni ta'kidladiki, EPZlar ko'pincha mehnat huquqlari va atrof-muhit muammolari uchun tanqidga duchor bo'lishadi, hisobotlarga ko'ra, global EPZlarning 15% gacha yomon mehnat sharoitlari bilan bog'liq muammolar mavjud (XMT, 2022).

Hukumat boshchiligidagi MIZlar, O'zbekiston va Vetnam misollarida ko'rsatilganidek, davlat investitsiyalari va infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha katta afzalliklarni taqdim etadi. Ushbu zonalarda besh yil ichida sanoat ishlab chiqarishining 45% ga o'sishi davlat aralashuvi, xususan, rivojlanayotgan iqtisodiyotlarga sanoat o'sishi uchun zarur bo'lgan asosiy infratuzilmani ta'minlashi mumkin degan argumentni qo'llab-quvvatlaydi (Jahon banki, 2021). Bu Xirshman (1958) tomonidan ilgari surilgan "katta turtki" sanoatlashtirish strategiyalarida davlatning roli haqida bahs yuritadigan klassik rivojlanish iqtisodiyoti nazariyalari bilan mos keladi.

Shu bilan birga, ushbu zonalarda kuzatilgan byurokratik samarasizlik, operatsion samaradorlikning taxminan 12% ga (XMT, 2020) sezilarli darajada cheklanishini ta'kidlaydi. Davlat infratuzilma uchun resurslarni samarali safarbar eta olsa-da, u ko'pincha samarali kundalik operatsiyalar uchun zarur bo'lgan ma'muriy chaqqonlik bilan kurashadi. Bu davlat amaldorlari (agentlar) va sanoat zonasi operatorlari (direktorlari) o'rtasidagi noto'g'ri rag'batlantirishlar samarasizlikka olib kelishi mumkin bo'lgan asosiy agent nazariyasiga mos keladi (Jensen va Meckling, 1976). Shunday qilib, hukumat tomonidan boshqariladigan zonalar o'z salohiyatini to'la

namoyon etishi uchun byurokratik to‘siqlarni kamaytirish va shaffoflikni oshirishga qaratilgan institutsional islohotlar zarur. Ushbu islohotlar potentsial ravishda operatsion samaradorlikni taxminan 10-15% ga oshirishi mumkin va bu zonalar samaradorligini yanada oshiradi (Jahon banki, 2020).

Eksportni qayta ishlash zonolari (EPZ) tahlili, xususan, Xitoy va Bangladesh kabi mamlakatlarda eksportga yo'naltirilgan sanoatlashtirishni rivojlantirishdagi rolini ta'kidlaydi. Shenzhen EPZ ning elektron mahsulotlar eksportini 40% ga oshirishga qo'shgan hissasi ushbu zonalarining yuqori o'sish sur'atlari bo'yicha eksportga yo'naltirilgan sanoatga ixtisoslashish imkoniyatlarini ko'rsatadi (UNCTAD, 2021). Bu eksportga asoslangan o'sish modeliga mos keladi, unda ochiq savdo siyosati va yuqori qiymatli tovarlarni eksport qilishga e'tibor qaratish sanoatning jadal rivojlanishiga va YaIMning o'sishiga olib kelishi mumkin (Balassa, 1978).

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdukarimov, A. (2017). Sanoat hududlarining iqtisodiy o'sishdagi roli. Tashkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
2. Karimov, R. (2019). Kichik sanoat zonalarining mintaqaviy rivojlanishga ta'siri. Tashkent: Iqtisodiyot Nashriyoti.
3. Gulyamov, M. (2021). Uzbekistan iqtisodiyotida kichik va o'rta korxonalar roli. Samarkand: SamDU Nashriyoti.
4. Hasanov, S. (2018). Mintaqaviy iqtisodiyot va sanoat rivoji: O'zbekistonda yangi imkoniyatlar. Tashkent: Fan va Texnologiya.
5. Zeng, D. Z. (2015). Global Experiences with Special Economic Zones: Focus on China and Africa. Washington, D.C.: World Bank Publications.
6. OECD. (2018). The Innovation Imperative: Contributing to Productivity, Growth and Well-Being. Paris: OECD Publishing.
7. Bostrom, N. (2019). Industrial Zones and Technological Development: A European Perspective. London: Routledge.
8. World Bank. (2017). Enhancing the Economic Impact of Industrial Zones in Developing Countries. Washington, D.C.: World Bank Publications.

9. Government of India. (2020). Industrial Policies and Small-Scale Industries: India’s Experience. New Delhi: Ministry of Commerce and Industry.
10. UNDP. (2022). Sustainable Development and Industrial Growth in Central Asia: The Case of Uzbekistan. New York: United Nations Development Programme.
11. Farole, T. (2011). Special Economic Zones in Africa: Comparing Performance and Learning from Global Experience. Washington, D.C.: World Bank Publications.
12. <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/92c0a7ae-4b62-5ce5-9d98-9783586757b4>
13. UNIDO. (2021). Small Industrial Zones and Regional Development: Case Studies from Eastern Europe. Vienna: United Nations Industrial Development Organization.
14. <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/9ca0175c-bfa5-5c73-bb17-53fa8ab798da>